

Стала економіка

УДК 338.46:339.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309522>

**Економіка nail-індустрії: аналіз трендів, конкуренції та стратегій
успішного бізнесу в умовах глобалізації**

Килюшик Карина Сергіївна,

провідний інструктор манікюру, Академія наук здоров'я та краси
«Престиж», Флорида, США, <https://orcid.org/0009-0007-9404-5072>

Прийнято: 22.09.2025 | Опубліковано: 10.10.2025

***Анотація.** Nail-індустрія є одним з найдинамічніших і найприбутковіших сегментів світового ринку краси, що демонструє стійке зростання попиту, розвиток інноваційних технологій та активне впровадження цифрових рішень у сфері послуг. Метою дослідження є вивчення економічного зростання індустрії нігтьового сервісу у світовому та регіональному вимірі, сучасних тенденцій розвитку, конкурентного середовища та систематизація стратегій і практик ефективного бізнес-управління підприємствами цієї сфери послуг в умовах глобалізації. У роботі використано сукупність методів економічного аналізу: порівняльний аналіз статистичних даних консалтингових компаній і галузевих звітів, методи структурно-функціональної практики для виявлення основних чинників зростання ринку та узагальнення результатів сучасних наукових та емпіричних досліджень у сфері краси. Використано аналітичні дані міжнародних компаній Fortune Business Insights, Grand View Research, Global Market Insights, IBISWorld та українських і закордонних наукових публікацій з проблематики салонів краси. Показано, що nail-індустрія є одним з сегментів*

ринку краси зі стабільно високими середньорічними темпами зростання. Сформовано структуру регіонального розвитку та визначено, що ринок США залишається найбільшим за обсягом зайнятості, а європейський сегмент відрізняється високими темпами впровадження інновацій, зокрема у сфері екологічних продуктів та гібридних технологій. Виявлено, що найперспективнішими підсекторами є *press-on nails* та *VIAB*-системи, що мають найвищі показники зростання та популярності, особливо серед молодих людей. Конкурентне середовище характеризується поєднанням високої концентрації великих корпорацій і значної кількості малих і середніх підприємств. Встановлено, що впровадження бізнес-стратегій підприємств *nail*-індустрії залежить насамперед від споживчих трендів та конкурентного середовища. Визначено, що основними чинниками зростання бізнесу є диверсифікація послуг, цифровізація управління та маркетингові комунікації, орієнтація на сталий розвиток та клієнтоорієнтовану практику. Під час дослідження з'ясовано, що *nail*-індустрія є важливим сегментом економіки послуг з власною динамікою та трендами розвитку, що сприяє створенню робочих місць, розширенню сегмента жіночого підприємництва та зростанню регіональної економіки. Успішний розвиток індустрії у довгостроковій перспективі залежатиме від здатності підприємств швидко адаптуватися до світових трендів, цифрової трансформації та екологізації, зокрема впровадження інновацій у продукти й створення нових бізнес-моделей.

Ключові слова: індустрія краси, послуги *nail*-салонів, ринкова динаміка, інновації, цифрова трансформація, конкурентні стратегії, сталий розвиток.

Economics of the nail industry: analysis of trends, competition, and successful business strategies in the context of globalization

Karyna Kyliushyk,

Lead Nail Instructor, Prestige Health and Beauty Sciences Academy,
FL, USA, <https://orcid.org/0009-0007-9404-5072>

***Abstract.** The nail industry is one of the most dynamic and profitable segments of the global beauty market, demonstrating steady growth in demand, the development of innovative technologies, and the active implementation of digital solutions in the service sector. The purpose of this research is to examine the economics of the nail industry from global and regional perspectives, including current trends in development, the competitive environment, and the systematization of strategies and approaches for effective business management of nail industry enterprises in the context of globalization. The study employs a range of economic analysis methods. In particular, a comparative analysis of statistical data from consulting companies and industry reports was conducted, along with the application of structural-functional methods to identify key factors driving market growth. The results were then generalized from modern academic and applied research in the beauty sector. Analytical data from Fortune Business Insights, Grand View Research, Global Market Insights, IBISWorld, as well as Ukrainian and international academic publications on the beauty salon industry were used. The study showed that the nail industry is one of the beauty markets with consistently high average annual growth rates. A picture of regional development was formed, showing that the U.S. market remains the largest in terms of service volumes. The European segment is distinguished by high rates of innovation, particularly in the direction of eco-friendly products and hybrid technologies. It was found that the most promising sub-sectors are press-on nails and BIAB systems, which are growing*

the fastest and gaining increasing popularity, especially among younger audiences. The combination of a high concentration of large corporations and a significant number of small and medium-sized enterprises characterizes the competitive environment. The implementation of business strategies in the nail industry depends primarily on consumer trends and the competitive environment. It was determined that the key factors of business growth are diversification of services, digitalization of management and marketing communications, orientation towards sustainability, and a customer-oriented approach. The analysis conducted allowed us to conclude that the nail industry is a significant segment of the service economy, with its own dynamics and development trends, which make a substantial contribution to job creation, the development of women's entrepreneurship, and the regional economy. The successful development of the industry in the long term will depend on the ability of enterprises to quickly adapt to global trends, in particular digital transformation and greening, as well as on the introduction of product innovations and the creation of new business models.

Keywords: *beauty industry, nail salon services, market dynamics, innovation, digital transformation, competitive strategies, sustainability.*

Постановка проблеми. Nail-індустрія є одним з сегментів світового ринку краси, що динамічно розвивається. Вона поєднує як виробництво споживчих товарів у сфері краси, так і надання професійних послуг. Попри швидке зростання та економічне значення індустрії нігтьового сервісу, аналіз бізнес-процесів цього сектору недостатньо представлений в академічних працях порівняно із загальним вивченням ринку послугу сфері краси .

Сучасні тренди розвитку nail-індустрії пов'язані з інноваціями, цифровізацією, зміною поведінки споживачів та подоланням наслідків глобальних соціально-економічних криз, зокрема пандемії COVID-19 та геополітичної нестабільності. Водночас галузь стикається з низкою викликів,

пов'язаних зі зростанням конкуренції, дефіцитом кваліфікованих кадрів, високою залежністю від споживчих трендів та швидкоплинності моди. У контексті глобалізації ці процеси формують нову структуру ринку, впливають на бізнес-моделі підприємств і визначають напрями їхньої інноваційної активності. В умовах глобальних викликів комплексне дослідження економіки nail-індустрії необхідне для визначення її ринкового потенціалу та оцінювання конкурентного середовища. Ґрунтовне дослідження сучасних трендів та засад розвитку сегмента дасть змогу удосконалити бізнес-стратегії підприємств, орієнтовані на стабільність та зростання в умовах глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Nail-індустрія є унікальним сегментом сфери послуг краси, що потребує розроблення сучасних маркетингових стратегій, практик управління, впровадження інновацій та вивчення зміни попиту.

Сучасні дослідження економіки nail-індустрії присвячено здебільшого специфіці роботи салонів нігтьового сервісу, аналізові конкурентоспроможності, зайнятості, внеску в економіку та підприємництво тощо. Р. Устименко (R. Ustymenko) [1] досліджує інноваційні практики маркетингу у сфері краси, підкреслюючи цифровізацію та креативність як основні чинники конкурентоспроможності. Своєю чергою Дж. Тіан (J. Tian) [2] аналізує стратегії просування б'юті-брендів у соціальних медіа, акцентуючи на ролі контент-маркетингу та впливових осіб. Х. Фатіма зі співавторами (H. Fatima et al.) [3] розглядають перспективи інтеграції інтернет-технологій у сферу краси, зокрема концепцію «Internet of Mirrors» як майбутній напрям цифрової персоналізації. Н. Патель (N. Patel) [4] розробляє моделі управління салонами краси, орієнтовані на стратегічне позиціонування та побудову конкурентних переваг.

У вітчизняних наукових дослідженнях розкрито насамперед тренди та перспективи розвитку салонів краси з акцентом на управління, аналіз

поведінки споживачів та маркетингові стратегії. Новітні технології та практики управління, планування та маркетингу, що трансформують конкурентне середовище та пропонують інструменти підвищення лояльності клієнтів та зростання ефективності охарактеризовано у дослідженні Д. В. Шпак та А. В. Камневої [5]. Водночас С. В. Чернобровкіна та В. О. Возненко [6] аналізують роль маркетингових комунікацій у просуванні салонів краси в Україні, особливості сегментації, іміджу бренду та цифрових інструментів у формуванні лояльності споживачів. Дослідники Т. О. Семенченко, Н. Л. Морозова, П. О. Семенченко [7] вивчають аспекти управління лояльністю споживачів в умовах цифровізації та пропонують цифрові інструменти підвищення конкурентоспроможності салонів краси. Доведено, що лояльність клієнтів не визначається лише ціною, а здебільшого залежить від персоналізованого спілкування та якості обслуговування. Ця практика безпосередньо стосується салонів нігтьового сервісу, де регулярні візити та утримання клієнтів є важливими для прибутковості. Л. Жарова [8] аналізує післяпандемічне відновлення сфери послуг України, виокремлюючи індустрію краси як рушія економічної адаптації. У своїй роботі Є. Кравчук та О. Крупський [9] доводять, що емоційний сервіс суттєво підвищує клієнтську лояльність і впливає на фінансові результати салонів краси. Я. Колодкіна та О. Крупський [10] досліджують передумови започаткування малого бізнесу в індустрії краси, визначаючи основні ризики та можливості для підприємців. У дослідженні Л. Д. Оліфіренко та О. А. Лосевої [11] обґрунтовано значення менеджменту якості послуг як показника рівня розвитку підприємств б'юті-сфери. Вчені С. Пустовгар, Т. Муханова [12] аналізують роль брендингу та конкурентного позиціонування у підвищенні ринкової вартості підприємств індустрії краси.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Загалом управлінські та маркетингові практики в індустрії краси достатньо

досліджено, особливо в українському контексті. Проте у сучасній літературі сегмент нігтьового сервісу представлений лише як окремий компонент індустрії краси. Не запропоновано комплексного аналізу економіки nail-індустрії, що охоплює тренди ринку, поведінки споживачів, бізнес-стратегії підприємств та конкурентне середовище. Зокрема, відсутні праці, що поєднують регіональний та стратегічний аналіз у межах одного дослідження. Саме ці аспекти є предметом для дослідження, що систематизує базові тенденції розвитку nail-індустрії, розгляне структуру конкуренції та виокремить ефективні бізнес-стратегії підприємств у контексті глобалізації.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою статті є комплексний аналіз сучасного стану та динаміки розвитку nail-індустрії, виявлення сучасних трендів, конкурентних чинників та стратегій успішного бізнесу підприємств в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Nail-індустрія, як і інші сектори сфери послуг, стикнулася з глобальними кризовими чинниками, зокрема пандемією COVID-19 та геополітичною нестабільністю. Однак вона продовжує впевнено зростати протягом останніх років, створюючи нові робочі місця, робить внесок у світовий ринок сфери послуг та розвиток малого і середнього підприємництва [13].

Попри виклики, пов'язані із воєнним станом в Україні, нігтьовий сервіс продовжує конкурувати як на вітчизняному, так і на світовому ринках. Це зумовлено як людським чинником, так і низкою економічних переваг: доступна вартість послуги, розгалужена мережа салонів краси, розширення виробництва засобів догляду за нігтями та шкірою, мережа студій для підготовки фахівців тощо.

За даними бізнес-аналітиків, обсяг світового ринку засобів догляду за нігтями склав близько 24,6 млрд доларів США у 2024 р., а прогнозоване зростання до 2032 року оцінюється у 5% до 36,3 млрд доларів США [13]. За

альтернативною оцінкою Global Market Insights, обсяг ринку у 2024 році склав 23,6 млрд доларів США, з прогнозованим ростом до 38,9 млрд доларів США до 2034 р. з середньорічним темпом зростання (CAGR) 5,2% [14].

Ринок сегмента лаків для нігтів склав близько 16,2 млрд доларів США у 2023 р. з прогнозованим темпом щорічного зростання 6,8% [15]. Обсяг ринку штучних нігтів у 2024 р. склав близько 1,52 млрд доларів США, з прогнозом 2,37 млрд доларів США до 2032 року [16]. Водночас ринок послуг з нарощування нігтів зростає, досягнувши 696,6 млн доларів США у 2023 р. Прогноз зростання до 1,08 млрд доларів США у 2030 р. зі середньорічним темпом зростання 6,5% підтверджує довгострокову привабливість сегмента [17]. Обсяг ринку професійних салонів нігтів склав 13,5 млрд доларів США у 2024 р. (рис. 1). Зі середньорічним темпом зростання 4,5%, ринок зросте до 22,7 млрд доларів США до 2033 р. [18].

Рис. 1. Глобальний ринок салонних послуг з догляду за нігтями: обсяги та динаміка (2019–2033 рр.)

Джерело: складено автором за даними [18, 19]

Таким чином, тенденція зростання індустрії є стабільною і складає в середньому 5–7% на рік, що перевищує темпи зростання більшості секторів

сфери послуг, що вказує на привабливість і конкурентоспроможність цього бізнес-сегмента.

У таблиці 1 систематизовано основні характеристики економіки глобальної nail-індустрії.

Таблиця 1

Глобальна nail-індустрія: обсяги ринку, зростання та регіональна структура

Показник	Період / Рік	Поточне значення	Прогноз	CAGR	Географія / Сегмент
Ринок засобів для догляду за нігтями (consumer products)	2024 → 2032	24.56 млрд дол.	36.27 млрд дол.	~5.0%	Глобально
Альтернативна оцінка ринку засобів для нігтів	2024 → 2034	23.6 млрд дол.	38.9 млрд дол.	5.2%	Глобально
Ринок лаків (nail polish)	2023 → 2030	16.23 млрд дол.	25.82 млрд дол.	~6.9%	Глобально
Штучні нігті (gel/acrylic/dip як категорія продуктів)	2024 → 2032	1.52 млрд дол.	2.37 млрд дол.	5.86%	Глобально
Press-on nails (глобально)	2023 → 2030	696.6 млн дол.	1.08 млрд дол.	6.5%	Глобально
Press-on nails (Європа)	2024 → 2030	219.9 млн дол.	~321.3 млн дол.	6.6%	Європа
Nail salon market (послуги салонів нігтьового сервісу)	2024 → 2034	8.8 млрд дол.	13.7 млрд дол.	4.5%	Глобально
Європа: послуги nail-салонів	2023 → 2030	3.31 млрд дол.	5.44 млрд дол.	7.3%	Європа
США: ринок Hair & Nail Salons (разом з hair)	2024; 2025F	90.4 млрд дол.	90.9 млрд дол.	-	США
США: кількість бізнесів Hair & Nail Salons	2024	1,398,250	-	-	США
США: зайнятість у Hair & Nail Salons (усього сектор)	2024	1,843,819 осіб	-	-	США
США: майстри манікюру / майстри педикюру (окрема професія)	2024 → 2034	210,100 робочих місць	+ ~24,800	+7%	США

Джерело: складено автором за даними аналітичних звітів [13-15; 20-25]

У регіональному контексті nail-індустрії частка Азійсько-тихоокеанського регіону у світовому ринку засобів догляду за нігтями є найбільшою та складає близько 38,5% у 2024 році [13]. Це пов'язано зі значним обсягом внутрішнього споживання у Китаї, Японії та Південній Кореї, впливом трендів K-beauty та зростанням виробничих потужностей у цьому регіоні [13].

У Європі сегмент салонів краси стабільно зростає протягом останніх років. Обсяг ринку послуг салонів манікюру склав близько 3,31 млрд євро у 2023 р., а за прогнозами ринок зростатиме до 2030 р. з CAGR на рівні 7,3%. Найбільшим сегментом ринку є послуги манікюру, а послуги з накладки УФ-гелем та нарощування мають найбільші темпи зростання. Обсяг ринку нарощування нігтів у Європі склав 219,9 млн доларів США у 2024 р., темп зростання складає 6,6% у середньому на рік за прогнозом до 2030 р. [23]. Найвищий CAGR у європейському регіоні має Франція через традиції у сфері краси та високий споживчий попит [20].

За даними глобальних звітів у 2024 році в США працювало близько 1,4 мільйона підприємств у цьому секторі, на яких було зайнято близько 1,84 мільйона осіб, а згідно з прогнозами, зайнятість майстрів манікюру та педикюру зросте на 7% до 2034 р., що перевищує середній показник по країні для всіх професій [21; 22].

Таким чином, Азійсько-тихоокеанський регіон є лідером за обсягами продажів, водночас Європа має найвищі темпи зростання салонних послуг, а США є найбільшим ринком праці.

У світовій nail-індустрії домінують кілька великих корпорацій та брендів, зокрема Coty (бренди OPI, Sally Hansen), L'Oréal (бренд Essie), Revlon та KISS (бренд іміджевих преснігтів). Однак у професійних нішах лідерство належить інноваторам, зокрема The GelBottle Inc з їхньою технологією BIAV (Builder in a Bottle), що зміцнює нігтьову пластину та відповідає трендам «clean

beauty» [24; 25]. Динамічно розвивається сегмент нарощування Gel-X, темп зростання якого у США сягнув 214% у 2024 р. порівняно з 2023 р. [26]. Це свідчить як про швидке поширення трендів, так і про потенційну волатильність попиту, оскільки швидке зростання сегментів зазвичай з часом скорочуються, як це було раніше з сегментом гель-лаків.

Споживчий попит на ринку nail-послуг у 2024–2025 рр. характеризується подвійністю естетики. Тренд «тихої розкоші» створює попит на натуральні, короткі нігті в ніжних тонах («манікюр принцеси») [27]. Одночасно зростає популярність креативного нейл-арту з 3D-ефектами, блиском і яскравими кольорами, особливо серед молодшої аудиторії [26]. Основною інновацією є зростання популярності ВІАВ, що зміцнює нігтьову пластину та зберігає при цьому природний вигляд нігтів [25]. Ця технологія задовольняє попит споживачів на довговічність та турботу про власне здоров'я. Крім того, високим є попит на послуги з нарощування нігтів, особливо серед молодших демографічних груп [17].

Nail-індустрія – це сфера послуг, успішна робота якої передбачає врахування таких вимог: якісні продукти, висока кваліфікація майстра, доступність та комфорт салону краси, задоволення усіх вимог споживача послуг.

На сучасному глобальному ринку спостерігаються значні зміни у поведінці споживачів, зокрема щодо бронювання послуг салонів краси. Такі платформи як Fresha, Treatwell та GlossGenius використовують цифрові системи для оптимізації планування відвідувань салонів краси, що підвищує професіоналізм та менеджмент в індустрії краси. Завдяки аналітичним можливостям ці платформи сприяють формуванню персоналізованих пропозицій, прогнозуванню попиту та вдосконаленню клієнтського досвіду, що є одним із ключових трендів розвитку індустрії [28].

Важливу роль відіграє цифровізація управління та маркетингу, зокрема впровадження CRM-систем, онлайн-бронювання, програм лояльності та таргетованої реклами у соціальних медіа, що сприяє підвищенню рівня сервісу та утриманню клієнтів. Основними джерелами зростання доходів у салонах є преміальні додаткові послуги: ВІАВ, Gel-X, структурований манікюр, дизайн нігтів і роздрібні продажі супутніх товарів [26]. Наразі розмір середнього чека зростає не через базові процедури, а завдяки впровадженню інноваційних пропозицій з доданою вартістю, орієнтованих на естетику та персоналізацію сервісу. Основними викликами в індустрії залишаються низький середній чек, висока конкуренція та необхідність постійного оновлення послуг відповідно до сучасних тенденцій. Для підвищення конкурентоспроможності салони запроваджують інноваційні маркетингові стратегії, цифрові інструменти бронювання та програми лояльності, що допомагають стимулювати попит у непікові години та забезпечувати стабільність доходів [29].

Однією зі значущих проблем для nail-індустрії є дефіцит кваліфікованих кадрів, що частково розв'язується через наявність широкої лінійки курсів початкової та професійної підготовки. Оскільки підприємства цього сектора є важливим джерелом працевлаштування для жінок і мігрантів, їхній розвиток має соціально-економічне значення, сприяючи інклюзивності та економічній інтеграції [22].

Крім того, nail-індустрія в сучасних умовах характеризується високим рівнем конкуренції, що проявляється як серед виробників продукції, так і серед салонів краси. Це зумовлено низьким бар'єром входу на ринок, зростанням кількості малих і середніх підприємств та одночасною присутністю глобальних брендів. На світовому ринку домінують кілька великих корпорацій (Coty, L'Oréal, Revlon, KISS), що контролюють виробництво продукції, формують модні тренди та визначають напрями розвитку інновацій. Водночас незалежні салони й локальні бренди змагаються

за споживачів завдяки персоналізації сервісу, креативності та цифровим інструментам управління.

Нігтьовий сервіс постійно стикається з новими викликами. Розвиток інноваційних сегментів (BIAB, Gel-X, press-on nails) та вплив соціальних мереж зумовлюють швидкі зміни споживчих уподобань і створюють нові можливості для бізнесу. У цих умовах підприємства nail-індустрії мають адаптувати власні бізнес-стратегії, формувати гнучкі портфелі послуг і продуктів, оцінюючи перспективи розвитку відповідно до змін поведінки споживачів, модних трендів і технологічних інновацій. Поєднання природної та максималістської естетики у сучасних трендах означає, що підприємства nail-індустрії мають пропонувати збалансовані рішення, орієнтовані як на клієнтів, що обирають мінімалізм, так і на споживачів, які прагнуть виразного дизайну [30; 31]. Зростання ролі цифрових платформ у плануванні та управлінні клієнтським досвідом засвідчує, що саме технологічна гнучкість і креативний маркетинг визначатимуть конкурентоспроможність галузі.

Таким чином, сучасні стратегії успішного бізнесу у сфері nail-індустрії ґрунтуються на комплексних засадах, що поєднують інноваційність, цифровізацію, клієнтоорієнтованість та сталий розвиток. Одним з основних напрямів є диверсифікація пропозицій послуг і продуктів, коли салони поєднують базові процедури нігтьового сервісу з преміальними (BIAB, структурований манікюр або nail-art). Для забезпечення вимог споживачів виробники пропонують нові формули та продукти з підвищеною доданою вартістю.

Не менш значущим напрямом розвитку цієї сфери послуг є інновації та сталий розвиток, що акцентують на соціальній відповідальності, екологічності й безпечності формул. Компанії впроваджують сучасні технології та адаптують свої послуги до тренду clean beauty. Водночас успішні підприємства nail-індустрії фокусуються на клієнтському досвіді, створюючи

унікальні пропозиції через персоналізацію, створення сприятливої атмосфери, розширення послуг та високий рівень комунікації. Ще одним аспектом є гнучка цінова політика: запровадження стратегій динамічного ціноутворення, акцій у непікові години та програм лояльності дає змогу збільшувати потік клієнтів і прибутковість.

Отже, конкурентні переваги підприємств nail-індустрії формуються на перетині інновацій, цифрових технологій та клієнтоорієнтованих практик, що забезпечує їхню стійкість і зростання в умовах глобальної конкуренції.

Висновки. Nail-індустрія характеризується стабільним темпом зростання в останні роки зі сприятливими прогнозами у довготривалій перспективі. Чинниками зростання є споживчий попит, технологічні інновації (BIAВ, Gel-X), зміна споживчих тенденцій («тиха розкіш» проти максималізму) та цифровізація бізнес-процесів і управління. Регіональний аналіз показав, що Азійсько-тихоокеанський регіон домінує на світовому ринку продажів послуг у nail-індустрії, у європейських країнах спостерігається зростання кількості салонів краси, а США є найбільшим ринком праці у цьому сегменті послуг.

Серед усіх сфер послуг nail-індустрія робить значний внесок у створення робочих місць та розвиток жіночого підприємництва у світі: низькі бар'єри входу для старту малого бізнесу та самозайнятості фахівців, доступність курсів з підвищення кваліфікації, комфортні умови праці, мобільність тощо. Таким чином, nail-індустрія не лише стимулює розвиток економіки, а й підтримує соціальну інтеграцію та розширює можливості працевлаштування.

Nail-індустрія успішно адаптується до глобальних криз і споживчих тенденцій завдяки впровадженню інструментів цифрового маркетингу, CRM-систем та аналітичних технологій для персоналізації клієнтського досвіду, що забезпечує підтримку конкурентоспроможності навіть в умовах економічної нестабільності. Завдяки цьому галузь не лише зберігає темпи зростання, а й

відіграє значущу соціально-економічну роль, сприяючи розвитку жіночого підприємництва, розширенню зайнятості та інтеграції у глобальний ринок послуг.

Список використаних джерел

1. Ustymenko R. Trends and innovations in cosmetic marketing. *Economics & Education*, 2023. № 08(03). P. 12-17. DOI: <https://doi.org/10.30525/2500-946X/2023-3-2>.

2. Tian J. Research on the marketing strategy of beauty brands in the background of social media: take «colorkey» as an example. *Proceedings of the 2022 4th International Conference on Economic Management and Cultural Industry*. 2022. p. 1267-1277. DOI: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-098-5_144.

3. Fatima H., Imran M.A., Taha A., Mohjazi L. Internet of mirrors for connected healthcare and beauty: a prospective vision. *Internet of Things*. 2024. Vol. 28. 101415. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101415>.

4. Patel N. S. Beauty salon management: strategies for building a competitive edge. *International Journal for Multidisciplinary Research*. 2025. Vol. 7, № 4. DOI: <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.50012>.

5. Шпак Д.В., Камнєва А.В. Особливості й основні тенденції розвитку підприємств індустрії краси та аналіз ринку салонів краси в Україні. *Соціально-гуманітарний вісник*. 2021. Вип. 37. С. 22–24. URL: <https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Випуск-37.pdf#page=22> (дата звернення: 02.08.2025).

6. Чернобровкіна С. В., Возненко А. В. Маркетингові комунікації у просування салону краси. *Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)*. 2024. № 5. С. 38–42. URL: <http://es.khpi.edu.ua/article/view/320971/311541> (дата звернення: 02.10.2025).

7. Семенченко Т. О., Морозова Н. Л., Семенченко П. О. Управління лояльністю споживачів в контексті диджиталізації як засіб підвищення фінансової стійкості компанії. *Проблеми економіки*. 2024. № 1 (59). С. 90–95. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2024-1-90-95>.

8. Zharova L. Service sector after-pandemic recovery-focus on Ukrainian beauty sector. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*. 2021. Vol. 25. № 2. P. 24-29. URL: <https://asej.eu/index.php/asej/article/view/576> (дата звернення: 02.08.2025).

9. Кравчук Є., Крупський О. Вплив емоційного сервісу на лояльність клієнтів у сфері б'юті-послуг. *Challenges and Issues of Modern Science*. 2025. Vol. 4, № 1. P. 101–108. DOI: <https://doi.org/10.15421/cims.4.274>.

10. Колодкіна Я., Крупський О. Аналіз умов відкриття малого бізнесу в індустрії краси: приклад міста Дніпро. *Challenges and Issues of Modern Science*. 2024. Vol. 3. P. 265–273. URL: <https://cims.fti.dp.ua/j/article/view/217> (дата звернення: 02.08.2025).

11. Оліфіренко Л. Д., Лосєва О. А. Менеджмент якості послуг як індикатор рівня розвитку підприємств індустрії краси в Україні. *Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток*. 2018. № 2 (6). С. 26-35. URL: <https://pa.stu.cn.ua/tmppdf/115.pdf> (дата звернення: 02.08.2025).

12. Пустовгар С., Муханова Т. Оцінка бренду підприємства на основі конкурентного аналізу. *Економіка та суспільство*. 2023. № 50. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-41> (дата звернення: 02.08.2025).

13. Nail care products market size, share & industry analysis, by product type (nail polish, top & base coats, nail polish remover, cuticle care, and others), by distribution channel (online and offline), and regional forecast, 2025-2032. *Fortune Business Insights*. 2024. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/nail-care-market-106149> (дата звернення: 02.08.2025).

14. Nail care products market size - by product type, by consumer group, by price, by end use, by distribution channel analysis, share, growth forecast, 2025 – 2034. *Global Market Insights*. 2024. URL: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/nail-care-products-market> (дата звернення: 02.08.2025).

15. Nail Polish Market (2024 - 2030). *Grand View Research* 2023. URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/nail-polish-market> (дата звернення: 02.08.2025).

16. Artificial nails market size, share & industry analysis, by type (wrap nails and press on nails), by material (acrylic nails, gel nails, dip powder, and others), by distribution channel (supermarkets/hypermarkets, specialty stores, online retail, and others), and regional forecast, 2025-2032. *Fortune Business Insights*. 2024. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/artificial-nails-market-110177> (дата звернення: 02.08.2025).

17. Press-on Nails Market (2024–2030). *Grand View Research*. 2023. URL: <https://surl.li/mxcfff> (дата звернення: 02.10.2025).

18. Nail salon market - by service type, by customer preference, by age group, by end use, & forecast 2025 – 2034. *Global Market Insights*. 2024. URL: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/nail-salon-market> (дата звернення: 02.08.2025).

19. Nail salon market report by service (manicure, pedicure, nail extensions, nail art), age group (below 18, 19 to 40, 41 to 60, above 60), end user (men, women), and region 2025-2033. *IMARC Group*. 2024. URL: <https://www.imarcgroup.com/nail-salon-market> (дата звернення: 02.08.2025).

20. Europe nail salon market size & outlook, 2023-2030. *Grand View Research*. 2024. URL: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/nail-salon-market/europe> (дата звернення: 02.08.2025).

21. Hair & nail salons in the US - market research report (2015-2030). *IBISWorld*. 2024. URL: <https://www.ibisworld.com/united-states/industry/hair-nail-salons/1718> (дата звернення: 02.08.2025).

22. Occupational outlook handbook. Manicurists and pedicurists. *U.S. Bureau of Labor Statistics*. 2024. URL: <https://www.bls.gov/ooh/personal-care-and-service/manicurists-and-pedicurists.htm> (дата звернення: 02.08.2025).

23. Europe press-on nails market size & outlook, 2024-2030. *Grand View Research*. 2024. URL: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/press-on-nails-market/europe> (дата звернення: 02.08.2025).

24. Nail polish market size – by product type, by material, by price range, by consumer group, by distribution channel, forecast, 2025 – 2034. Market Report. *Global Market Insights*. 2024. URL: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/nail-polish-market> (дата звернення: 02.08.2025).

25. Your ultimate guide to builder in a Bottle™ АКА BIAB™. *SalonsDirect*. 2024. URL: <https://www.salonsdirect.com/blog/your-ultimate-guide-to-builder-in-a-bottle-aka-biab> (дата звернення: 02.08.2025).

26. Here are 2024's top beauty trends, according to salon clients. *American Salon*. 2024. URL: <https://www.americansalon.com/trends/here-are-2024s-top-beauty-trends-according-salon-clients> (дата звернення: 02.08.2025).

27. Udemezue R. The princess manicure is summer's minimalist nail trend. *Vogue Business*. 2025. URL: <https://www.vogue.com/article/the-princess-manicure> (дата звернення: 02.08.2025).

28. Top beauty and wellness trends for 2024. *Professional Beauty*. 2023. URL: <https://professionalbeauty.co.uk/top-beauty-and-wellness-trends-for-2024> (дата звернення: 02.08.2025).

29. The future of beauty and wellness report 2024. *Fresha*. URL: <https://www.fresha.com/insights/trend-report/2024> (дата звернення: 02.08.2025).

30. Smith L. Maximizing salon profitability: strategic approaches to business management, financial planning and expansion. *Salon Today*. 2024. URL: <https://www.salontoday.com/1091806/maximizing-salon-profitability-strategic-approaches-to-business-management-finan> (дата звернення: 02.08.2025).

31. Wijesinghe Sh. Polished plans: how AI helps nail salon managers with business strategy. 2025. *Boulevard*. URL: <https://www.joinblvd.com/blog/nail-salon-ai-business-strategy> (дата звернення: 02.08.2025).